

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913589>
УДК 629.7.015.4

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ПАРАМЕТРОВ УРАВНЕНИЯ КРИВОЙ УСТАЛОСТИ ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

О.В. Абашев,

к.т.н., начальник отдела,
АО «АэроКомпозит»

А.Н. Поляков,

ведущий инженер-конструктор,
ПАО «Яковлев»

Е.И. Смагин,

заместитель начальника отдела,
ПАО «Яковлев»

А.Г. Яшутин,

начальник КБ,
ПАО «Яковлев»

Аннотация: В работе представлен анализ коэффициентов кривой усталости Веллера. Рассмотрены алюминиевые и титановые сплавы, конструкционные и нержавеющие стали и углепластики, применяемые в основной силовой конструкции пассажирских самолетов. Приведены экспериментальные данные для построения кривых усталости. Проведен анализ коэффициентов, определяющих характеристики кривой усталости, определена и описана связь между коэффициентами, влияющими на наклон и положение кривой. Приведены экспериментальные данные, которые можно применять для инженерной оценки зависимости «напряжения – циклы нагружения», применительно к металлическим и полимерным композиционным материалам, применяемым в авиационной конструкции.

Ключевые слова: кривая усталости, металлические материалы, полимерные композиционные материалы, методы испытаний, инженерные расчеты

INTERDEPENDENCE OF PARAMETERS OF THE FATIGUE CURVE EQUATION FOR AIRCRAFT MATERIALS

O.V. Abashev,

Ph.D., Head of Department,
JSC "AeroComposite"

A.N. Polyakov,

leading design engineer,
PJSC "Yakovlev"

E.I. Smagin,

Deputy Head of Department,
PJSC "Yakovlev"

A.G. Yashutin,

head of design bureau,
PJSC "Yakovlev"

Annotation: The paper presents an analysis of the coefficients of the Wehler fatigue curve. Aluminum and titanium alloys, structural and stainless steels and carbon fiber plastics used in the main power structure of passenger aircraft are considered. Experimental data for the construction of fatigue curves are presented. The analysis of the coefficients determining the characteristics of the fatigue curve is carried out, the relationship between the coefficients affecting the slope and position of the curve is determined and described. Experimental data are presented that can be used for engineering evaluation of the dependence of "stress – loading cycles", in relation to metal and polymer composite materials used in the aerospace industry.

Keywords: fatigue curve, metal materials, polymer composite materials, test methods, engineering calculations

Создание современного пассажирского самолета связано с поиском наиболее эффективной конструкции планера, сочетающей соответствия требования прочности при минимизации массы. Одним из путей снижения веса конструкции при достижении аэродинамического совершенства является использование полимерных композиционных материалов (ПКМ) в основной силовой конструкции планера самолета. Особым требованием к для конструкций из ПКМ, применяемых в

пассажирских самолетах с большим ресурсом (десятки тысяч полетов и десятки лет эксплуатации), является обеспечение приемлемых характеристик усталости и живучести, для чего их необходимо учитывать на ранних стадиях проектирования.

С целью получения исходных данных для обеспечения требований пп. 571 и 613(d) Авиационных правил [1] требуется проведение натурных испытаний образцов (от элементарных образцов материала до образцов агрегатов и планера целиком). При экспериментальном исследовании конструкций, в особенности из ПКМ, используется подход «пирамиды» (buildingblock approach) [2-4]. Подход расчетно-экспериментальной пирамиды применяется не только для конструкций из ПКМ, но и для металлических или метало-композитных конструкций. Он позволяет сократить риски разработки новых конструкций и, как следствие, стоимость разработки. На нижних уровнях пирамиды проводятся испытания стандартных образцов, как правило, по известным методикам – ГОСТ, ASTM и т.д [5-8]. Так, например, наиболее длительными и ресурсоемкими работами на данных уровнях являются испытания образцов для получения характеристик усталостной прочности.

Одним из важнейших результатов испытаний образцов на циклические нагрузки является кривая усталости, которая используется в расчетах на усталостную прочность конструкции. Однако испытания для получения кривой усталости занимают значительное время (месяцы, а иногда и годы), поэтому необходимо упростить процедуру определения зависимости циклов нагружения от уровня нагрузки для работ на ранних этапах проектирования самолета.

Количественная оценка сопротивления усталости базируется на данных о параметрах цикла напряжений и усталостной долговечности [9]. Для описания зависимости числа циклов нагружения до разрушения от величины прикладываемого переменного напряжения используется кривая усталости (S-N-кривая, кривая Веллера). Представление результатов испытаний и основные требования к статистической обработке при получении кривых усталости во многом зависят от метода расчета долговечности [10, 11]. Испытания на определение усталостных характеристик определяются методами испытаний [5-8]. Для металлических и полимерных композиционных материалов при построении S-N-кривых в инженерной практике

используются образцы с типовым концентратором (, например, незаполненным отверстием). Обычно используется база испытаний от 10^3 до 10^6 циклов нагружения при заданных значениях коэффициента концентрации напряжений α_σ , коэффициента асимметрии цикла R и частоты нагружения f . Для получения достоверных данных рекомендуется применять 3...4 уровня нагружения (в том числе «статическую» точку – результаты испытаний на статическую прочность образца).

Для металлических материалов экспериментальные данные, как правило аппроксимируются линейной зависимостью в двойных логарифмических (или полулогарифмических) координатах. Для полимерных композиционных материалов помимо линейной аппроксимации существует ряд других подходов, в которых можно однозначно выделить линейный участок (см., например, [11-13]).

Для металлических материалов диапазоне от 5×10^3 до 10^6 циклов, в основном, используется следующая аппроксимация (формула Веллера [5]):

$$\log N = A - B \cdot \sigma, \quad (1)$$

или

$$N \cdot \sigma^m = 10^C, \quad (2)$$

где A , B , m и C – коэффициенты;

σ – напряжение;

N – количество циклов нагружения. Коэффициент m характеризует угол наклона кривой усталости, а коэффициент C определяет ее положение (смещение).

В настоящей работе рассмотрены параметры уравнения средней кривой усталости, приведенных в таблице 1 металлических полуфабрикатов.

Таблица 1 – Рассматриваемые металлические полуфабрикаты

Группа материалов	Марка	Тип полуфабриката
Алюминиевые сплавы	1163АТ	Лист
	1163АТВ	
	1163РДТВ	
	В95очАТ2	
	В95очАТ2В	

Группа материалов	Марка	Тип полуфабриката
	Д19чАТВ	
	Д19чАТ	
	В95очАТ2	Лента
	1163Т	Плита
	В95очТ2	
	В95очТ3	
	Д19чТ	Профиль
	1163Т	
	В95очТ2	
	В95очТ3	
	1933Т2	
	1933Т3	Поковка
	1933Т2Н	
	1933Т3Н	
	1933Т3	
Титановые сплавы	ОТ4-0	Лист
	ВТ6ч	Плита
	ВТ23.К.Г	
Стали	30ХГСА	Лист
	30ХГСА	Квадрат
	30ХГСА-ВД	Поковка
	13Х15Н4АМ3-Ш	Поковка
	40ХН2МА	Поковка
	06Х14Н6Д2МБТ-Ш	Поковка
	06Х14Н6Д2МБТ-Ш	Полоса

Для изготовления образцов из полимерных композиционных материалов использовались:

1) углепластик на основе препрега (равнопрочная ткань с эпоксидным связующим зарубежного производства) с укладкой близкой к 30/70;

2) углепластик на основе однонаправленной ленты и эпоксидного связующего (зарубежного производства) с укладкой близкой к 50/40/10;

3) углепластики на основе однонаправленной ленты и эпоксидного связующего (отечественного производства) с укладками близкой к 50/40/10 и 20/80.

Всего было испытано более 3100 образцов, построено более 100 кривых усталости для различных полуфабрикатов и материалов. Типовые режимы нагружения образцов приведены в таблице 2. Для всех испытываемых образцов использовался режим нагружения по усилию («мягкое нагружение»), форма кривой нагружения – синусоида.

Таблица 2 – Режимы нагружения образцов

Параметр	Металлы	ПКМ
Толщина образца, мм	3...5	4...8
Частота нагружения, Гц	3...5	5
Асимметрия цикла, R	0	-1

Эскизы металлических образцов, для которых определялись кривые усталости, приведены на рисунках 1-3. Общий вид образца из ПКМ представлен на рисунке 4. Коэффициент асимметрии цикла R определяется по формуле (3).

$$R = \frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}, \quad (3)$$

где σ_{min} и σ_{max} – минимальное и максимальное напряжение цикла.

Рисунок 1 – Образец с цилиндрической проточкой

Рисунок 2 – Образец «проушина»

Рисунок 3 – Металлический образец полоса с отверстием

Рисунок 4 – Образец полоса с отверстием из ПКМ и алюминиевых сплавов

Зависимость параметров уравнения средней кривой усталости $C = f(m)$ образцов полоса с отверстием (далее ПО), цилиндрических с проточкой (далее ЦП) и проушина (далее ПР) представлена в виде графиков в зависимости от группы материалов: алюминиевые и титановые сплавы, стали на рисунках 5-7 (данные образцов ПР и ПО объединены).

Рисунок 6 – Зависимость $C = f(m)$ для сталей

Рисунок 7 – Зависимость $C = f(m)$ для титановых сплавов

Для каждой группы материалов на графиках (рис. 8-10) представлены зависимости $C = f(m)$ от вида образца.

Рисунок 8 – Образцы ПР и ПО алюминиевых сплавов

Рисунок 9 – Образцы ПР, ПО и ЦП сталей

Рисунок 10 – Образцы ПР и ПО титановых сплавов

Взаимное расположение зависимости $C = f(m)$ от групп материалов при испытании на малоцикловую усталость образца ПО и ЦП приведена на рисунке 11, а образца ПР на рисунке 12.

Рисунок 11 – Результаты для образцов ПО и ЦП

Рисунок 12 – Результаты для образцов ПР

Для углепластиков наблюдается аналогичная картина, только при других значениях коэффициентов. На рисунке 13 представлены

результаты испытаний образца «полоса с отверстием» изготовленных по технологиям вакуумной инфузии и вакуумно-автоклавного формования. Используемые материалы – углепластики на основе эпоксидных связующих. Значения m соответствуют различным конструктивным укладкам образцов. Хорошо видно, что также можно использовать линейную аппроксимацию между коэффициентами.

Рисунок 13 – Результаты для образцов из полимерных композиционных материалов

На рисунке 14 приведена общая зависимость $C = f(m)$ для совокупной выборки (с учетом ПКМ), а на рисунке 15 представлены данные только по металлическим материалам.

Рисунок 14 – Результаты для совокупной выборки

Рисунок 15 – Зависимости $C = f(m)$ для металлических материалов

Анализ зависимостей $C = f(m)$ для различных материалов и полуфабрикатов композиционных и металлических материалов показывает, что:

1. Коэффициенты C и m , входящие в зависимость (2), имеют линейную зависимость. В общем случае, для металлов и композитов ее можно представить как $C = 2,58m + 0,28$.

2. В таблице 2 представлены зависимости $C = f(m)$ для различных материалов.

Таблица 3 – Зависимости $C = f(m)$ для различных материалов

Материал	Образец	Коэффициент C
Алюминиевые сплавы	ПО	$2,43m+4,10$
	ПР	$2,42m+4,08$
Стали	ПО	$2,71m+4,43$
	ПР	$2,65m+4,52$
Титановые сплавы	ПО	$2,51m+5,22$
	ПР	$2,51m+4,73$
Углепластики	ПО	$2,53m+2,23$

Выявленная линейная зависимость между коэффициентами, определяющими положение и наклон кривой усталости для авиационных материалов, позволяет свести задачу аппроксимации кривой усталости к однопараметрической задаче. Следовательно, можно с высокой степенью достоверности использовать уменьшенную выборку для проведения предварительных расчетов усталости на ранних этапах проекта (по аналогии использования минимально-гарантированных значений характеристик статической прочности при выполнении предварительных/проектировочных расчетов).

Список литературы

- [1] Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной категории. – М.: Авиаиздат, 2015. 291 с.
- [2] Composite Material Handbook. Volume 3. Polymer Matrix Composites Materials Usage, Design, and Analysis. – SAE International, 2012. 900 p.
- [3] Advisory Circular No: 25.571-1D. Damage Tolerance and Fatigue Evaluation of Structure. – FAA, 2011. 41 p.
- [4] Advisory Circular No: 20-107B. Composite Aircraft Structure. – FAA, 2010. 38 p.
- [5] МК-192-37-80 Методика контроля. Определение характеристик сопротивления мало- и многоциклового усталости

полуфабрикатов из легких сплавов при циклическом растяжении. – ВИЛС, 1980. 16 с.

[6] ГОСТ Р 57569-2017 Композиты полимерные. Метод испытания на усталость образцов с открытым отверстием. – М. Стандартинформ, 2017. 20 с.

[7] ASTM D7615/D7615M-19 Standard Practice for Open-Hole Fatigue Response of Polymer Matrix Composite Laminates. – ASTM International, 2019. 8 p.

[8] ГОСТ 25.502-79 Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость. – М., 1985. 25 с.

[9] Воробьев А.З. Сопротивление усталости элементов конструкций. / А.З. Воробьев, Б.И. Олькин, В.Н. Стебнев и др. – М.: Машиностроение, 1990. 240 с.

[10] Авиационный справочник. Расчетные значения характеристик авиационных металлических конструкционных материалов. / Под ред. С.Л. Чернышева. – М.: ЦАГИ, 2018. 397 с.

[11] ASTM E739-23 Standard Guide for Statistical Analysis of Linear or Linearized Stress-Life (S-N) and Strain-Life (ϵ -N) Fatigue Data. – ASTM International, 2023. 7 p.

[12] Vassilopoulos A. P., Keller T. Fatigue of Fiber-reinforced Composites. – Springer-Verlag London Limited, 2011. 238 p.

[13] Ibrahim Burhan and Ho Sung Kim S-N Curve Models for Composite Materials

[14] Characterisation: An Evaluative Review. // Journal of Composites Science – 2018. № 2(3). 38, 29 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Aviation regulations. Part 25. Airworthiness standards for transport category aircraft. – М.: Aviaizdat, 2015. 291 p.

[2] Composite Material Handbook. Volume 3. Polymer Matrix Composites Materials Usage, Design, and Analysis. – SAE International, 2012. 900 p.

[3] Advisory Circular No: 25.571-1D. Damage Tolerance and Fatigue Evaluation of Structure. – FAA, 2011. 41 p.

[4] Advisory Circular No: 20-107B. Composite Aircraft Structure. – FAA, 2010. 38 p.

[5] МК-192-37-80 Control technique. Determination of low- and high-cycle fatigue resistance characteristics of semi-finished light alloys under cyclic tension. – VILS, 1980. 16 p.

[6] GOST R 57569-2017 Polymer composites. Fatigue test method for open hole specimens. – М. Standardinform, 2017. 20 p.

[7] ASTM D7615/D7615M-19 Standard Practice for Open-Hole Fatigue Response of Polymer Matrix Composite Laminates. – ASTM International, 2019. 8 p.

[8] GOST 25.502-79 Methods of mechanical testing of metals. Fatigue test methods. – М., 1985. 25 p.

[9] Vorobiev A.Z. Fatigue resistance of structural elements. / A.Z. Vorobyov, B.I. Olkin, V.N. Stebenev et al. – М.: Mashinostroenie, 1990. 240 p.

[10] Aviation reference book. Calculated values of the characteristics of aircraft metal structural materials. / Ed. S.L. Chernysheva. – М.: TsAGI, 2018. 397 p.

[11] ASTM E739-23 Standard Guide for Statistical Analysis of Linear or Linearized Stress-Life (S-N) and Strain-Life (ϵ -N) Fatigue Data. – ASTM International, 2023. 7 p.

[12] Vassilopoulos A. P., Keller T. Fatigue of Fiber-reinforced Composites. – Springer-Verlag London Limited, 2011. 238 p.

[13] Ibrahim Burhan and Ho Sung Kim S-N Curve Models for Composite Materials

[14] Characterization: An Evaluative Review. // Journal of Composites Science – 2018. No. 2(3). 38, 29 p.

© О.В. Абашев, А.Н. Поляков, Е.И. Смагин, А.Г. Яшутин, 2024

Поступила в редакцию 18.01.2024

Принята к публикации 26.01.2024

Для цитирования:

Абашев О.В., Поляков А.Н., Смагин Е.И., Яшутин А.Г. Взаимозависимость параметров уравнения кривой усталости для авиационных материалов // Инновационные научные исследования. 2024. № 1-1(38). С. 76-91. URL: <https://ip-journal.ru/>